

Ki győzött Portugáliában?

Kategória: [2015. szeptember](#)

Írta: Kovács Gábor

Portugal : le nouveau parlement

Résultats officiels quasi-complets*

Az Ibériai-félsziget kisebbik államában október 4-én parlamenti választásokat tartottak, amelyen a lakosság véleményét nyilvánított hatalmon lévő jobbközép pártkoalíció négyéves tevékenységéről, a neoliberális "reformokról". 2011-ben Portugália a nemzetközi pénzügyi szervezetektől 76 milliárd euró értékű hitelt vett fel. A trojka (Európai Bizottság, Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap) ezért súlyos megszorításokat követelt. A diktátum miatt, a kormány csökkentette az állami alkalmazottak fizetését és emelte a nyugdíjkorhatárt. Az általános forgalmi adót 23 százalékra növelték. Mintegy tízmilliárd értékű állami vagyont privatizáltak. A munkanélküliek száma 1,2 millió, akiknek a fele nem részesül szociális ellátásban. A 10,5 milliós ország lakosságának mintegy negyede a szegénységi küszöb alatt él. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt az elmúlt években mintegy 480.000 személy, főleg fiatalok hagyták el az országot. A köztartozások elérik a Bruttó Nemzeti Össztermék (GNP) 130 százalékát.

Brüsszel és a liberális média megpróbálja elhíttetni, hogy a portugálok bizalmat szavaztak a trojka „jó tanulójának” tartott, Pedro Passos Coelho által vezetett kabinetnek. Az eredmény azonban mást mutat. A 230 tagú parlamentbe bejutott pártok mandátumai (zárójelben a 2011. évi választás eredménye) a következők:

A jobb közép irányzatú PSD/CDS (a Szociáldemokrata és a Néppárt közös listája): 104 (124), a balközép Szocialista Párt (PS): 85 (74), Baloldali Blokk (BE): 19 (8), a kommunisták által vezetett Egyesült Demokratikus Koalíció (CDU): 17 (16) és PAN: 1 mandátum. Négy további hely a tengerentúlról beérkezett szavazatok megoszlásától függ. A részvétel 56,9 százalék volt.

A jobb közép irányzatú PSD/CDS (a Szociáldemokrata és a Néppárt közös listája): 104 (124), a balközép Szocialista Párt (PS): 85 (74), Baloldali Blokk (BE): 19 (8), a kommunisták által vezetett Egyesült Demokratikus Koalíció (CDU): 17 (16) és PAN: 1 mandátum. Négy további hely a tengerentúlról beérkezett szavazatok megoszlásától függ. A részvétel 56,9 százalék volt.

A jobboldali erők vereséget szenvedtek és az előző választáshoz képest több mint félmillió szavazattal kevesebbet kaptak. PDS/CDS ugyan a legnagyobb pártszövetség maradt, de elvesztette parlamenti többségét és az ellenzéki pártok viszont megerősödtek. A Baloldali Blokk (BE) érte el legnagyobb sikert és az ország harmadik politika erejévé vált. A szocialisták, a BE és a Demokratikus Koalíció képviselőinek száma meghaladja a parlamenti többséghez szükséghez 116 mandátumot, de a pártok közötti ellentétek miatt egy „baloldali” koalíciónak kevés a valószínűsége. PS és a BE együttesen ugyanannyi képviselővel rendelkezik, mint a kormánypártok.

Különböző radikális baloldali szervezetek egyesüléséből 1999-ben alakult Baloldali Blokk a spanyol Podemoshoz és a görög Szirizához hasonló politikát folytat. Tagszervezete az Európai Baloldali Pártnak. Programjában a demokratikus szocializmus, az antikapitalizmus, és az eurokritizmus szerepel. Catarina Martins a BE koordinátora a választások után kijelentette, hogy „a portugálok elutasították a további megszorításokat és a változásra szavaztak”. Martins hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a szegénységet és növelni a minimál bért. Követelte, hogy a kormány biztosítsa

a nyugdíjak stabilitását. A Baloldali Blokk szükségesnek tartja a hitelek átütemezését, az oktatás és az egészségügy színvonalának a javítását.

A szocialisták vártnál gyengébb szereplésének fő oka, hogy 2007-2011 között hatalmon lévő José Socrates kabinet kezdte el a megszorításokat és a választók nem felejtették el a szocialisták korrupciós botrányait sem. António Costa a PS főtitkára nehéz helyzetbe került, mert ha támogatják a kormányt, akkor szimpatizánsaik jelentős része Baloldali Blokk jelöltjeire fog szavazni a jövőben. Helena Roseta szocialista képviselő szerint, abba kellene hagyni az 1975 óta folytatott politikát, a radikális baloldaltól és a kommunistáktól való elzárkózást. A lázadó szocialisták azonnali pártkongresszust és Costa távozását követelik.

Anibal Cavaco Silva elnök már megbízást adott Coelho-nak „a stabilitást megőrző” kormány megalakítására. Ha a megszorításokat folytatni kívánó politikust a parlament leszavazza, az államfőnek hat hónapon belül új választásokat kell kiírnia. A baloldali pártok várható elutasítása miatt, ennek a forgatókönyvnek van a legnagyobb valószínűsége.

-
-
-
-

[szociáldemokrácia](#)
[politikai elemzés](#)
[pártpolitika](#)
[portugália](#)